

AUTIZM SINDROMLI BOLALAR

Jo'raxo'jaev X.M.

Andijon davlat pedagogika instituti katta o'qituvchi

Turgunova Xadicha

Andijon davlat pedagogika instituti

Oligofrenopedagogika 101-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258212>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Autizmga chalingan bemor bolalarni qanday bo'lishi va u bolalarni shunday qabul qilish kerakligini. Kattalar buni o'z vaqtida aniqlab, ularni qo'llab-quvvatlashlari zarurligi. Autizm kasalligi homila ona qornidalik davridayoq uning bosh miyasi rivojlanishida ba'zi oqsillarning yetishmasligi sababli paydo bo'lishi mumkinligi bu xastalikning irsiyat bilan bog'liqligi hali to'liq o'rganilmaganligi haqida. Hozirgi kunda autizmi medikamentoz davolash usullari o'ylab topilmagan. Lekin, uni oxirgi ma'lumotlarga qaraganda «Delfin ovozi» bilan davolash mumkin. Bundan tashqari, ota-onalar pedagog, psixiatr, psixolog, pediater bilan hamkorlikda bemor bolalar bilan barvaqt shug'ullansalar, ularning xatti-harakatlarini ijobiy tomonga yo'naltirishlari mumkinligi yoritilgan.

Аннотация: В этой статье рассказывается, как следует относиться к больным аутизмом детям и как следует относиться к этим детям. Необходимость, чтобы взрослые своевременно ее выявляли и поддерживали. Тот факт, что аутизм может возникнуть из-за недостатка определенных белков в развитии мозга плода еще в утробе матери, говорит о том, что связь этого заболевания с наследственностью еще полностью не изучена. В настоящее время медикаментозные методы лечения аутизма не разработаны. Но, судя по последним данным, его можно лечить «голосом Дельфина». Кроме того, освещается, что родители в сотрудничестве с педагогом, психиатром, психологом, педиатром могут направить свое поведение в позитивное русло, если рано занимаются с больными детьми.

Annotation: in this article, the patient with autism should understand how children should be and how they should be perceived as children. The need for adults to identify this in time and support them. The fact that autism can be caused by a lack of certain proteins in the development of the fetus's cranium as early as the maternal womb is about the fact that the Association of this disorder with heredity has not yet been fully studied. Currently, no medicamentous treatment of autism has been devised. But, it can be treated with a "dolphin voice" as opposed to the latest data. In addition, it is illuminated that parents, in collaboration with an educator, psychiatrist, psychologist, pediatrician, can direct their behavior in a positive way if the patient deals with children prematurely.

Kalit so'zlar: Autizm, ZPRR, introvert, shizofreniya, simptom, ijtimoiy qoloqlik, exolaliya, Asperger.

Ключевые слова: аутизм, ZPRR, интроверт, шизофрения, симптом, социальная отсталость, экзалалия, синдром Аспергера.

Keywords: autism, ZPRR, introvert, schizophrenia, symptom, social backwardness, exolalia, Asperger.

Autizm (grekcha "autos" – "o'zim" degan so'z) – bu ruhiyatning o'ziga xos holati bo'lib, bemor tashqi olam, atrofdaqilar bilan muloqot qilishni istamaydi. U yolg'izlikni yoqtiradi. Yana

bir xil xatti-harakat va shunday soʻzlarni takrorlaydi. Uning fikricha xasta odam oʻz olamida yashaydi. Fikrlashi boshqalarnikiga oʻxshamaydi. Ularning xatti-harakatlari real voqelik bilan bogʻliq emas. Bemorlarning harakatlarida hissiy kechinmalar asosiy oʻrin tutadi. Bu kasallik sindromi oʻgʻil bolalarda qiz bolalarga nisbatan koʻp uchraydi. Simptomlarning har xilligi va kasallik oʻzgaruvchanligi ushbu kasallikni qiyinligidan dalolat beradi: sezilarsiz autistik xususiyatlardan to doimiy parvarish talab etilishigacha. Xozirda kasallik haqida maʼlumotlar koʻpaymoqda. Ilgari tortinchoq, uyatchan, introvert va shizofreniyaga moyil bolalarni “gʻayritabiiy bolalar” deyishgan boʻlsa, hozirgi kunga kelib bunday bolalarni autistik bolalar (autizm) deyishmoqda. Autizm belgilar qaysi yoshda paydo boʻladi? Autistik oʻzgarishlar bolaning 2-3 yoshlaridan boshlab yuzaga chiqadi desak boʻladi. Emizikli bolalarda esa hayotiy xususiyatlar yaʼni ota-onalarni tanish, kulish, qoʻzgʻatuvchilarga boʻlgan sezgining yoʻqligi: taktil, yorugʻlik, tovush va shu kabilar. Ammo bu yoshda autizm kasalligiga faqatgina aniq belgilar yuzaga chiqsa gumon qilsa boʻladi. Odatda belgilarni mutaxassisdan koʻra yaqin qarindoshlar orasida autist farzandlari bor ota-onalar aniqlashadi. Shunday qilib, autizmni koʻpincha oilada aniqlashadi. Yosh oilalar oʻzlariga ishonch hosil qila olmaydilar yaʼni bu oʻziga xosliklar bolaning xususiyatimi (xarakteri) yoki rivojlanishning buzilishimi. Autizm diagnozi oʻrtacha 2,5-3 yoshlarda qoʻyiladi. Bu yoshga kelib bolada umumiy belgilar yuzaga kela boshlaydi, oʻz tengdoshlari rivojlanishda oldinga oʻtib ketadi. Bolaning qabul qilib olish, oʻrganish, moslashish xususiyatlari yoʻqoladi yoki sekinlashadi va uzoq vaqt talab qiladi. Autizm kasalligida erta aniqlash va ularga alohida erta parvarish qilish bolaning hayotga moslashishida ancha katta yordam beradi. Shuning uchun chet olimlari bolani 1-1,5 yoshlarda mustaqil ravishda test qilib koʻrishni tavsiya qiladilar. Qobiliyatlarni aniqlash uchun quyidagi holatlarga ahamiyat berish kerak: Bolaga ota-ona qoʻlida boʻlish yoqadimi yoʻqmi, tizzada olib oʻtirilganda bolaning emotsiyasi, yigʻlaganda yoki uxlashidan oldin ota-onaga ehtiyoj sezadimi yoʻqmi? Boshqa bolalarga qiziqishi bormi? Oʻyinlar oʻynashga ishtiyoqi bormi yoki yoʻqmi? (qoʻgʻirchoqlarni ovqatlantirish, ovqatlar pishirish, soldatchalar oʻynash, mashina va shu kabilar) Koʻzlari bilan atrof olamni kuzatadimi yoki qoʻllaringiz harakatini kuzatadimi yoʻqmi? Bola ota-ona bilan oʻynashni yoqtiradimi yoʻqmi? Barmoqlaringiz bilan koʻrsatayotgan narsalarga qaraydimi yoʻqmi? (biror bir oʻyinchoq, hayvon shu kabilar).

Autizm kasalligi turlari

Autizm kasalligi yoshga qarab quyidagilarga boʻlinadi:

Erta bolalik autizmi – 2 yoshgacha;

Bolalik autizmi – 2-11 yoshgacha;

Oʻsmirlik autizmi 11-18 yoshlargacha.

Har bir davr uchun spetsifik belgilar farqlanadi, ular bola yoshiga qarab oʻzgarib turishi mumkin. Autizm haqidagi maʼlumotlar kasallikni erta aniqlash va uni bartaraf etishga yordam beradi, qancha erta davo boshlansa, bolaning tashqi muhitga adaptatsiyasi shuncha osonlashadi.

Autizm sabablari

Ota-onalari bolalariga eʼtiborni kam qaratishadi va ular bilan kam muloqotda boʻlishadi. Chunki deyarli barcha autist bolalar ota-onalar gap soʻzlariga befarq, emotsiyasiz boʻlishadi, ular fikrlarini nutq orqali ifodalashga qiynalganlaridan giperaktiv boʻlib ham koʻrinishadi. Autizmning kelib chiqishining aniq bir sababi oʻrganilmagan boʻlsada, baʼzi bir ehtimoliy xavflar ham bor. Masalan: Kech farzand koʻrish yaʼni otaning yoshi ancha katta boʻlsa; Oilada

autist bolalar bo'lsa; Ko'p farzandli oilalarda tug'ilajak farzand (masalan 7-8 farzandlar); Bolalar serebral paralichi (shollik); Bundan tashqari bir qancha kasalliklar ham autizmga olib kelishi mumkin. Eshitish qobiliyati yo'qligi, e'tiborning kamlik sindromi, ba'zi xromosom kasalliklar gapirish qobiliyati yo'qligi.

Autizm belgilari

Autizm bolalarda ularning yoshiga, kasallik darajasiga qarab 4 xil ko'rinishda keladi:

Ijtimoiy qoloqlik;

Muloqotda o'z-o'zi bilan gaplashish, har xil qo'l harakatlari qilish;

Umumiy belgilarning erta boshlanishi.

3 oylikdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda quyidagi belgilar ko'zga tashlanishi mumkin:

Bolaning onasiga bee'tiborlikligi (kulish, jismoniy harakatlar, ovoz chiqarishlar);

Bolaning "tayyorgarlik" holati yo'qligi ya'ni uni ko'tarishga uringanda qo'llarini cho'zmasligi, tizzalarida turishga harakat qilmasligi, emishdan butunlay to'xtashligi;

Jamoa bilan o'ynashni istamaslik, ota-ona va boshqalar bilan o'ynaganda injiqlik qilish, yolg'iz holda o'ynashni xohlash;

Sezuvchanlikning oshib ketishi ovoz, yorug'likka bo'lgan. Bundan tashqari qo'rqitish, baqiriq, arg'imchoq uchish kabi o'yinlar paytida injiqliklar qilish;

Gapirish qobiliyatining sustayishi, hatto mutizm holatigacha. Exolaliyalar, ya'ni so'zlarni takrorlash, ota-onadan eshitgan iboralarni qayta-qayta aytib yurish yoki multfilmida eshitgan so'zlarni doimo aytib yurish, bu Asperger sindromi deyiladi;

Tanlab ovqat yeyish, ishtaha sustligi, uyquning yomonlashuvi;

Buyruqlarni bajarmaslik, buyumlarni ko'rsatsa qaramaslik, o'zining ismiga e'tibor bermaslik;

Belgilangan tartibga qat'iy rioya qilishi, ya'ni bir vaqtda uyg'onishi, buyumlarni bir joyda saqlash, jismlar shakliga qarab saralash va shu kabilar;

2 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan autist bolalarda quyidagi belgilar qo'shilishi mumkin:

So'zlashish qobiliyatining yaqqol buzilishi kattalar kabi iboralar ishlatib gapirish, bir xil so'zlarni takrorlab yurish, dialogga kirishmaslik; Xavflardan qo'rqmaslik: balandlik, avtotrassa, hayvonlardan qo'rqmaslik, lekin oddiy buyumlardan qo'rqish, masalan qaynab turgan choynak, elektr yoqgich va shu kabilar;

Harakatlardagi takrorlar aylanib turish, tebranib turish, imo-ishoralarning takrorlanishi;

Jahldorlik, kulgi, vahimaning o'z-o'zidan paydo bo'lishi;

Ba'zi bir g'ayritabiiy holatlarga e'tibor qaratish, masalan eslab qolish qiyin bo'lgan sonlarni eslab qolish, qo'shiqlar so'zlarini esda saqlash, o'qib bo'lmaydigan yozuvlar yozish;

O'smirlik autizmida belgilarga autistning gormonal o'zgarishlari ham qo'shiladi.

Diagnozni faqatgina belgilarga asoslanib, psixiatr shifokor qo'yadi. Ko'pchilik autist bolalar adabiyotlarda keltirilgan autizm belgilariga mos kelmasligi mumkin. Ba'zi hollarda autist bolalar insonlar bilan muloqotga ham kirishishlari mumkin, bu esa diagnoz qo'yishda qiyinchiliklar tug'diradi.

Autizmni davolash

Hozirgi kunda autizmni medikamentoz davolash usullari o'ylab topilmagan. Lekin, uni oxirgi ma'lumotlarga qaraganda «Delfin ovozi» bilan davolash mumkin. Bundan tashqari, ota-onalar pedagog, psixiatr, psixolog, pediatr bilan hamkorlikda bemor bolalar bilan barvaqt shug'ullansalar, ularning xatti-harakatlarini ijobiy tomonga yo'naltirishlari mumkin. Davolash

maqsadida ortda qolayotgan jihatlarni korreksiya qilish uchun barcha turdagi autist bolalarga mos keladigan quyidagi chora tadbirlar qo'llash mumkin:

Gapirish qobiliyatini yaxshilash maqsadida logoped bilan mashg'ulotlar olib boorish; So'zlashish uchun rasmi kartochkalardan foydalanish yoki planshet, kompyuterda so'zlarni yozib o'rgatish; Bola bilan har xil o'yinlar o'ynash, bir sferada faqat bir mutaxassis bilan; Medikamentoz davo faqatgina qo'shimcha sifatida bolada kuchli agressiya bo'lsagina buyuriladi.

Autizmga chalingan bemor bolalarni qanday bo'lsa, shunday qabul qilish kerak. Kattalar buni o'z vaqtida aniqlab, ularni qo'llab-quvvatlashlari zarur. Autizm kasalligi homila ona qornidalik davridayoq uning bosh miyasi rivojlanishida ba'zi oqsillarning yetishmasligi sababli paydo bo'lishi mumkin, degan tahminlar mavjud. Bu xastalikning irsiyat bilan bog'liqligi hali to'liq o'rganilmagan.

Xulosa qilib aytganga kelajak avlod farzandlarimiz rivojlanishiga befarq bo'lmaylik. Ushbu maqalo asosida bolajonlaringizning aqliy, nutqiy, ruhiy rivojlanishini kuzatib muaommoni vaqtida bartaraf etishingizni so'rab qolaman.

References:

1. Kanner L., Autistic disturbances of affectiv contact. -Nevrous Child. 1943,217 p
2. Rimland B. Infantile autism. - NY.:Appleton-Centure-Crofts.1964, 282 p
3. Броно М.Ш. О раннем детском аутизме (синдром Каннера).- Педиатрия,
4. Башина В.М. Катамнез больных с синдромом раннего инфантильного аутизма. Журнал невропатология и психиатр., 1977, в.10.